

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Zaghouan

Support de Cours
En
Algorithmique

Niveau : Premier niveau de la spécialité technologies de l'informatique

Option : Tronc commun

Réalisé par : Thouraya DHIFALLAH*

Année universitaire : 2016/ 2017

* Ce cours est placé sous licence Créative Commons CC-BY

Table des matières

Chapitre1: Introduction à l'algorithmique	4
I- Les différentes étapes de résolution d'un problème.....	4
1. Définition et analyse du problème.....	4
2. Ecriture de l'algorithme	4
3. Programmation de l'algorithme	5
4. Compilation	5
5. Exécution et test du programme.....	5
II- Structure générale d'un algorithme.....	5
1. Schéma général d'un algorithme	5
2. Définition d'une variable	6
3. Définition d'une constante.....	7
4. Les types de base	7
Chapitre 2 : Les instructions simples	9
I- Instruction d'affectation	9
1. Les expressions arithmétiques	9
2. Les expressions logiques.....	10
II- Instruction de lecture ou d'entrée	10
III- Instruction d'écriture ou de sortie	10
Chapitre 3: Les structures conditionnelles	12
I- Structure conditionnelle simple.....	12
1. Forme simple : (Si Alors Finsi).....	12
2. Forme composée : (Si ... alors.....sinon).....	13
3. Forme imbriquée	13
II- Structure conditionnelle à choix multiple	14
Chapitre 4: Les structures itératives	15
I- La structure « Pour faire.....Finpour »	15

II-	La structure « Répéter Jusqu'à »	16
III-	La structure « Tantque..... Faire..... Fintantque »	17
Chapitre 5 : Les sous programmes		19
I-	Les procédures	19
1.	Les procédures sans paramètre	19
2.	Les procédures avec paramètres	20
3.	Passage de paramètres par valeur	21
4.	Passage de paramètres par variable.....	22
II-	Les fonctions	22
Chapitre 6: Les tableaux		25
I-	Les tableaux à une dimension.....	25
1.	Définition	25
2.	Utilité.....	25
3.	Composantes.....	25
4.	Déclaration	25
5.	Accès aux composantes d'un tableau.....	26
6.	Chargement d'un tableau.....	26
7.	Affichage du contenu d'un tableau.....	27
8.	Méthodes de recherche dans un tableau	27
9.	Méthodes de tri dans un tableau.....	30
II-	Les tableaux à deux dimensions	33
1.	Définition	33
2.	Déclaration	33
3.	Accès aux composantes d'une matrice	34
4.	Chargement d'une matrice.....	34
5.	Affichage du contenu d'une matrice.....	35
Chapitre 7 : La récursivité		39
I-	Notion de récursivité.....	39

II- Etude d'un exemple.....	39
III- Interprétation.....	40
IV- Mécanisme de fonctionnement de la récursivité.....	41

Chapitre1: Introduction à l'algorithmique

I- Les différentes étapes de résolution d'un problème

Pour résoudre un problème en informatique, il faut passer par 5 étapes :

- Définition et analyse du problème
- Ecriture de l'algorithme
- Programmation
- Compilation du programme
- Exécution et test du programme

1. Définition et analyse du problème

Il s'agit de :

- Définir les données qu'on dispose et les objectifs qu'on souhaite atteindre
- Prévoir des réponses à tous les cas envisageables

Exemple : Si le problème est la résolution d'une équation de second degré $ax^2+bx+c=0$

→ Les données sont a, b et c

→ Les sorties sont x_1 et x_2

→ Les cas : $a=0$ et $b\neq 0$, $a=0$ et $b=0$, $a\neq 0$

2. Ecriture de l'algorithme

C'est la phase la plus difficile et importante, elle fournit la méthode et la démarche que l'ordinateur va suivre pour résoudre le problème posé.

● *Définition d'un algorithme :*

Un algorithme est une séquence d'étapes de calcul qui utilise des données en entrée pour arriver à des résultats en sortie.

3. *Programmation de l'algorithme*

Il s'agit d'exprimer l'algorithme dans un langage connu par l'ordinateur. Il faut donc choisir un langage de programmation et ensuite traduire l'algorithme sous forme d'un programme exprimé dans ce langage.

4. *Compilation*

Il s'agit de traduire le programme écrit dans un langage de haut niveau en un programme exécutable écrit dans un langage binaire de bas niveau tout en détectant les éventuelles erreurs. Cette tâche est réalisée par le compilateur.

5. *Exécution et test du programme*

Il s'agit de s'assurer que le programme donne un résultat correct dans tous les cas et pour toutes les éventualités.

→ Effectuer plusieurs jeux de tests correspondant aux différents cas et vérifier la validité des résultats.

II- **Structure générale d'un algorithme**

1. *Schéma général d'un algorithme*

Un algorithme comporte généralement deux parties :

- *Partie déclarative* : elle contient l'entête, la déclaration des constantes et celle des variables.
- *Partie corps de l'algorithme* : elle consiste en une séquence d'actions faisant appel à des opérations de base de l'ordinateur.

Syntaxe :

Algorithme « nom de l'algorithme »

Const

« Liste des constantes avec leurs valeurs »

Var

« Liste des variables suivies par leurs types »

Partie déclarative

Début

« Séquence d'actions »

Fin

Partie corps de l'algorithme

Une action peut être :

- Action d'affectation ou,
- Action d'entrée- sortie ou,
- Action de contrôle conditionnelle simple ou à choix multiple ou,
- Action de répétition.

2. Définition d'une variable

Une variable est un emplacement mémoire capable de contenir des valeurs de type défini au préalable. Elle peut être définie comme une boîte qui admet un nom, une taille, un contenu et une adresse.

- Le nom de la variable s'appelle identificateur de la variable.
- La taille dépend du type de la variable (exemple : 2 octets pour un entier, 1 octet pour un caractère, 4 octets pour un réel...)
- L'adresse désigne le numéro du 1^{er} octet occupé par cette variable en mémoire centrale

Dans un algorithme, les variables sont déclarées comme suit :

Var

Liste des variables suivies par des virgules : type 1

Liste des variables suivies par des virgules : type 2

.

.

Liste des variables suivies par des virgules : type i →

Dans un algorithme, on peut avoir 0 à plusieurs variables.

Exemple :

Var

X, Y : entier

A : réel

3. Définition d'une constante

La définition d'une constante est la même que celle d'une variable à la différence que la valeur d'une constante reste inchangée tout au long de l'algorithme.

Syntaxe :

Const

Nom const 1 = val 1

Nom const i = val i

Exemple:

Const

Min = 10

Max = 200

4. Les types de base

A toute variable est attribué un type qui définit :

- L'ensemble des valeurs que peut prendre la variable
- L'ensemble des opérations qu'on peut appliquer sur la variable

Il existe des types simples qui sont prédéfinis tels que les types : entier, réel, caractère ou booléen.

a) Type entier

- Il représente l'ensemble des entiers relatifs tel que : 8, -10, 3.....
- Les opérations permises sont : +, -, *, div (division entière) et mod (reste de la division entière)

b) Type réel

- Il représente l'ensemble IR

- Deux formes de représentation : La forme usuelle « a.b » exemple : -4.6, 13.9 ou la forme scientifique a E b exemple : $345 = 3.45 E2 = 0.345 E3$

- Les opérations permises sont : +, -, *, /

c) Type caractère

- Il peut être une lettre, un chiffre ou caractère spécial exemple : 'a', 'b', '3'

- Les opérations permises : =, ≠, <, <=, >, >=.

d) Type booléen

- Il représente les deux valeurs 'Vrai' et 'Faux'

- Les opérations : NON, ET, OU

Remarque : Il existe des types composés définis à partir des types de base comme les tableaux, les chaînes de caractère....

Chapitre 2 : Les instructions simples

I- Instruction d'affectation

Cette action permet de ranger une nouvelle valeur dans une variable

Syntaxe

Identificateur var ← <expression>

- Expression peut être :
 - Une variable
 - Une constante
 - Une expression arithmétique
 - Une expression logique

Remarque

- Une constante ne peut jamais figurer à gauche d'une affectation.
- Après une affectation, l'ancien contenu est perdu pour être substitué par le nouveau contenu.
- Une action d'affectation doit se faire entre deux types compatibles.

1. Les expressions arithmétiques

<exp-arith> op_arith <exp-arith>

- Op_arith peut être '+', '-', '/' ou '*'

Exemple : $(Y/2) + x*3$

- L'ordre de priorité des opérateurs arithmétiques :
 - signe négatif
 - () parenthèses
 - ^ puissance
 - * et / multiplication et division
 - + et - addition et soustraction

2. Les expressions logiques

- Les expressions logiques admettent Vrai ou Faux comme résultat.
- Elles peuvent utiliser des opérateurs relationnels ($=$, \neq , $<$, \leq , $>$, \geq) ou des opérateurs logiques (NON, ET, OU)
- L'ordre de priorité est :

NON	>
ET	\geq
OU	<
	\leq
	=
	\neq

Exemple : $(x < 6)$ ET $(Y = 20)$ donne vrai si $x < 6$ et $Y = 20$ et faux sinon

II- Instruction de lecture ou d'entrée

- Elle permet d'affecter, à une variable, une donnée introduite) partir d'une périphérique d'entrée (clavier).
- Syntaxe :

Lire (nom_var1, nom_var2,.....)

- Exemple :

Lire(A) : lit une valeur à partir du périphérique d'entrée et la range dans la case mémoire associée à A.

Lire(X,Y) : lit deux valeurs la première pour X et la deuxième pour Y.

III- Instruction d'écriture ou de sortie

- Elle permet d'afficher des résultats sur un périphérique de sortie (écran). Ce résultat peut être :
 - Une chaîne de caractères délimitée par des '' ''
 - La valeur d'une variable dont le nom est spécifié

- La valeur d'une expression

Syntaxe :

Ecrire (Liste d'expressions séparées par des virgules)

- L'ordinateur évalue tout d'abord l'expression puis affiche le résultat obtenu

Exemple :

Lire (somme)

Lire(Nbre)

Ecrire ("La moyenne est :", somme / Nbre)

Si l'utilisateur introduit 120 pour somme et 10 pour Nbre alors l'affichage sera : La moyenne est 12.

$\frac{3}{4}$ Exercice 1 :

Ecrire un algorithme qui lit deux entiers X et Y et affiche leurs valeurs avant et après permutation

$\frac{3}{4}$ Exercice 2 :

Ecrire un algorithme qui lit trois entiers et qui calcule et affiche leur somme, leur produit et leur moyenne.

Chapitre 3: Les structures conditionnelles

Introduction

En programmation, on est souvent confronté à des situations où on a besoin de choisir entre 2 ou plusieurs traitements selon la réalisation ou non d'une certaine condition d'où la notion de traitement conditionnel. On distingue deux structures de traitement conditionnel à savoir :

- La structure conditionnelle simple qui consiste à évaluer une condition (expression logique à valeur vrai ou faux) et d'effectuer le traitement relatif à la valeur de vérité trouvée.
- La structure conditionnelle à choix multiple qui consiste à évaluer une expression qui n'est pas nécessairement à valeur booléenne (elle peut avoir plus de deux valeurs) et selon la valeur trouvée, effectue un traitement.

I- Structure conditionnelle simple

1. Forme simple : (Si Alors Finsi)

Syntaxe :

Si condition
Alors action(s)
Fin si

Dans cette forme, la condition est évaluée. Si elle vaut vrai alors c'est la séquence d'actions qui est exécutée sinon c'est l'action qui suit l'action conditionnelle dans l'algorithme qui est exécutée.

L'exécution de cette instruction se déroule selon l'organigramme suivant :

Exemple 1 : Ecrire un algorithme qui permet de saisir un entier et d'afficher impossible d'être diviseur si cet entier est égal à 0.

2. Forme composée : (Si ... alors.....sinon)

Syntaxe :

Si condition **Alors**

Action(s)1

Sinon

Action(s)2

Fin si

Dans cette forme, la condition est évaluée. Si elle vaut vrai alors c'est la séquence d'actions 1 qui sera exécutée sinon c'est la séquence d'actions 2 qui sera exécutée.

L'exécution de cette instruction se déroule selon l'organigramme suivant :

Exemple 2 :

Ecrire un algorithme qui permet de saisir un entier et d'afficher « pair » si cet entier est pair ou « impair » si cet entier est impair.

3. Forme imbriquée

Syntaxe

Si condition 1 **Alors**

Action(s)1

Sinon

Si condition 2 **Alors**

Action(s)2

Sinon

Si condition N-1 **Alors**

Action(s)N-1

Sinon

Action(s)N

Fin si

Si la condition est vraie, alors la séquence d'actions 1 sera exécutée sinon on évalue la condition 2 si elle est vraie la séquence d'actions 2 sera exécutée. Enfin, si aucune des N-1 conditions est vraie alors on exécute la séquence d'actions N.

Exemple :

Ecrire un algorithme qui permet de saisir deux entiers A et B puis teste si $A > B$ ou $A < B$ ou $A = B$.

II- Structure conditionnelle à choix multiple

Syntaxe

Selon <sélecteur> faire

<liste de valeurs1> : <traitement 1>

<liste de valeurs2> : <traitement 2>

.....

.....

<liste de valeursN> : <traitement

N> Sinon

<traitement N+1>

Fin selon

- Le sélecteur est un identificateur
- <traitement i> est une séquence d'actions.
- <liste de valeurs i> peut être une constante ou un intervalle de constantes de même type que sélecteur.
- La partie sinon est facultative. Elle est exécutée si aucune des valeurs n'est égale au sélecteur.

Exemple :

Ecrire un algorithme qui permet de lire un numéro de jour de la semaine (compris entre 1 et 7) et d'afficher le nom du jour en toute lettre.

Chapitre 4: Les structures itératives

Introduction

On peut exécuter une action ou un ensemble d'actions non pas infiniment mais un certain nombre de fois : c'est la notion de boucles.

I- La structure « Pour faire.....Finpour »

Syntaxe

Pour vc de vi à vf faire

Traitement

Finpour

- Vc : compteur de type entier
- Vi et vf : valeur initiale et valeur finale de vc
- Traitement : action ou séquence d'actions à répéter ($vf-vi + 1$) fois.
- La boucle Pour est utilisée lorsque le nombre d'itération est connu à l'avance.
- Vc reçoit une valeur initiale vi pour la première fois, il ne doit pas être modifié par une action de traitement à l'intérieur de la boucle.
- Vc est incrémenté automatiquement par 1 à chaque exécution du corps de la boucle Pour. Cette valeur d'incrément est appelée le pas de la boucle.
- L'exécution de la boucle finit lorsque vc atteint vf .

Schéma d'exécution d'une boucle « Pour »

Exemple :

Pour i de 1 à 5 faire

 Ecrire (i * 100)

Fin pour

Exécution : i = ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ 6

Résultat 100 200 300 400 500

Remarques :

- Une boucle peut être exécutée une ou plusieurs fois.
- Si le pas est différent de 1, il faut ajouter l'option (pas = constante)

Exemple

Pour i de 5 à 1 (pas = -1) faire

 Ecrire (i * 100)

Fin pour

Exécution : i = ~~5~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~2~~ ~~1~~ 0

Résultat 500 400 300 200 100

Exemple 1

Ecrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la somme des nb premiers entiers naturels (nb est saisi à partir de clavier).

Exemple 2

Ecrire un algorithme qui lit un entier n qu'on suppose positif puis affiche tous ses diviseurs.

II- La structure « Répéter Jusqu'à »

Syntaxe

Répéter

 Traitement

Jusqu'à (condition)

- Condition : condition d'arrêt et de sortie de la boucle
- Traitement : action ou ensemble d'actions à exécuter tant que la condition n'est pas vérifiée, dès qu'elle soit vérifiée, l'exécution du traitement s'arrête.
- Le nombre de répétition n'est pas connu à l'avance.
- Le traitement est exécuté au moins une fois quelque soit le résultat de la condition.
- La condition doit être initialisée avant le début de la boucle et doit être modifiée à l'intérieur de la boucle.

Exemple

$i \leftarrow 1$

Répéter

 Ecrire (i

 *100) $i \leftarrow i + 1$

jusqu'à ($i > 5$)

Exécution : $i = 1 \text{---} 2 \text{---} 3 \text{---} 4 \text{---} 5 \text{---} 6$

Résultat 100 200 300 400 500

Exemple

Ecrire un algorithme qui permet de calculer la somme des nb premiers entiers en utilisant la boucle répéter jusqu'à

Exemple

Ecrire un algorithme qui permet de calculer la factorielle d'un entier n donné (on suppose que n est un entier positif)

III- La structure « Tantque..... Faire..... Fintantque »

Syntaxe

Tantque (condition) faire

 Traitement

Fintantque

- Condition : condition de maintien de la boucle.
- Traitement : Action ou ensemble d'actions à exécuter tant que la condition est vérifiée.
- Le traitement est exécuté tant que la condition est vérifiée sinon on sort de la boucle.
- Si la condition n'est pas vraie dès la première exécution, la boucle ne sera jamais exécutée (0 fois).

- Le nombre de répétition n 'est pas connu à l'avance.
- La condition doit être initialisée avant la boucle et modifiée à l'intérieur de la boucle.

Exemple

$i \leftarrow 1$

tantque ($i \leq 5$) Ecrire

($i * 100$) $i \leftarrow i$

+1

Fintantque

Exécution : $i = 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6$

Résultat 100 200 300 400 500

Exemple

Reprendre les exercices précédents en utilisant la boucle tant que.

Chapitre 5 : Les sous programmes

Introduction

Le but de l'utilisation de sous programmes :

- décomposition des problèmes en modules (sous problèmes de taille réduite) :
 - o Dans un programme plusieurs séquences d'instructions sont appelées plusieurs fois et depuis divers points du programme. Il serait donc plus intéressant d'isoler ces séquences dans un sous programme qui peut être appelé depuis n'importe quel point du programme.
 - o L'approche modulaire réduit énormément le nombre d'instructions redondantes (qui se répètent) moyennant l'ajout d'une séquence d'appel pour le module à différents endroits du programme. D'où la réduction de la taille du programme (code).
 - o La lisibilité qui facilite notablement la compréhension du programme
- Réutilisation du sous programme

En résumé, le programme sera plus lisible et plus facile à maintenir (à modifier éventuellement par la suite)

Un sous programme est portion de code analogue à un programme. Déclarée dans un programme ou dans un sous programme et dont la partie instruction peut être exécutée plusieurs fois au cours du traitement du programme grâce à des appels. On distingue deux formes de sous programmes : Les procédures et les fonctions.

I- Les procédures

Une procédure est un sous programme qui effectue un traitement (suite d'instructions)

1. Les procédures sans paramètre

Elles sont utilisées pour éviter d'avoir à réécrire plusieurs fois une même suite d'instructions figurant plusieurs fois dans le programme.

Déclaration

Procédure nom_procédure

Déclarations

Début

Suite d'instructions

Fin

Appel (utilisation)

nom_procédure

Exemple

Algorithme Principal

Var x, y : entier

Procédure Affiche

Var

Début

Ecrire ('Bonjour')

Fin

Début

Lire(x)

Lire(y)

Permute

Ecrire(x,y)

Fin

} Déclaration de la procédure

2. Les procédures avec paramètres

Exemple

Algorithme Principal

Var x, y : entier

Procédure Permute(var u,v : entier)

Var z : entier

Début

z<- u

u<-v

v<-z

Fin

Début

.....
Permute(x,y)

....
Permute(a,b)

....
Permute(m,n)

Fin

- Paramètres formels

Une déclaration de procédure peut comporter après le nom de la procédure une liste de paramètres formels dont la syntaxe est la suivante.

Procédure nom_procédure(liste de paramètres formels)

Exemple

Procédure Somme(a, b : entier, var c : entier)

Début

c<-a+b

Fin

- *Paramètres effectifs*

Au cas où la déclaration d'une procédure comprend des paramètres formels, chaque appel de cette procédure doit comporter des paramètres effectifs compatibles dont la syntaxe est la suivante.

nom_procédure(liste de paramètres effectifs)

Il faut que les deux listes de paramètres formels et effectifs aient le même nombre de paramètres et que les paramètres formels et effectifs correspondants soient compatibles.

Exemple

Algorithme Principal

Var t :réel

X, y : entier

Début

```
...
Permute(x,y,z)      // interdit parce que le nombre de paramètres formels est
                    // différent du nombre de paramètres effectifs
...
Permute(x,t)        // interdit parce que les paramètres formels et effectifs ne sont
                    // pas compatibles
```

Fin

3. *Passage de paramètres par valeur*

les paramètres effectifs sont lus à l'appel de la procédure puis leurs valeurs sont affectées à des variables temporaires locales à la procédure.

Exemple

Algorithme passage_valeur

Var x : entier

Procédure Incrémenter(y :

entier) Début

Ecrire(y)

y<-y+1

Ecrire(y)

Fin

Début

x<-0 Ecrire(x)

Incrémenter(x)

Ecrire(x)

Fin

Le x reste intact=0 mais en même temps on veut l'incrémenter. Donc on utilise cette procédure.

4. Passage de paramètres par variable

Les variables d'entrée de la procédure (paramètres effectifs) sont liés aux paramètres formels. Pendant l'exécution du corps de la procédure toute action sur les paramètres formels s'exécutera sur les paramètres effectifs correspondants. Par conséquent, à la sortie de la procédure, les variables peuvent avoir leurs contenus changés.

Exemple

Algorithme Passage variable

Var x : entier

Procédure Incrémenter(var y : entier)

Début

Ecrire(y)

y<-y+1

Ecrire(y)

Fin

Début

x<-0 Ecrire(x)

Incrémenter(x)

Ecrire(x)

Fin

Résumé

Le passage de paramètres par valeur est utilisé pour transmettre une valeur à la procédure.

Le passage de paramètres par variable est utilisé pour que la procédure puisse modifier la valeur d'une variable du programme appelant.

II- Les fonctions

Une fonction est un sous programme qui renvoie une valeur d'un seul type. Ce type sera celui de la fonction. La valeur retournée par la fonction dépend en général des paramètres formels (et des variables globales)

- Variables globales : elles sont déclarées à l'extérieur des sous programmes
- Variables locales : elles sont déclarées à l'intérieur du sous programme

Exemple

Algorithme Principal

Var x, y : entier //variables globales

Procédure Proc(z : entier)

Var T :réel //variable locale

Début

....

Fin

Début

....

Fin

Une même variable peut apparaître localement dans deux sous programmes différents.

Déclaration

Fonction nom_fonction(liste des paramètres formels) : type du résultat retourné

Var Déclarations des variable

Début

Corps fonction

Fin

Exemple

Fonction Max(x, y : entier) : entier

Début

Si x >=y

Alors Max<-x

Sinon Max<-y

Finsi

Fin

Remarque

Le corps de la fonction doit contenir au moins une instruction de retour de la valeur de la fonction comme suit :

nom_fonction <- expression

expression doit être de même type que la fonction

Appel de fonction

Un appel d'une fonction se fait dans une expression

Exemple

Algorithme Maximum4réels

Var

x1, x2, x3, x4 : réel

y1, y2, y3 : réel

Fonction Max(x, y : réel)

:réel Début

Si x<=y

Alors Max<-x

Sinon Max <-y

Finsi

Fin

Début

Lire(x1, x2, x3, x4)

y1<-Max(x1, x2)

y2<-Max(x3, x4) y

3<-Max(y1,y2)

Ecrire (« le maximum est : »,y3)

Fin

Remarque

La dernière des valeurs affectées constitue le résultat de l'évaluation de l'appel de la fonction.

Chapitre 6: Les tableaux

I- Les tableaux à une dimension

1- Définition

Un tableau T est une variable structurée formée d'un nombre entier N de variables simples de même type, qui sont appelées les composantes du tableau. Le nombre de composantes N est alors la dimension du tableau.

On dit encore que T est *un vecteur* de dimension N.

2- Utilité

- ¾ Un tableau est une structure de données constituée d'un nombre fini d'éléments de **même type**.
- ¾ Lorsque plusieurs données de même type, généralement destinées au même traitement doivent être accessibles le long d'un programme, on propose d'utiliser la structure d'un tableau.

3- Composantes

Nom : identificateur d'un tableau.

Type-élément : Les éléments d'un tableau sont caractérisés par leur type (entier, réel, caractère,.....).

Indice : Tout type dont les éléments possèdent un successeur (les types scalaires), généralement de type entier.

4- Déclaration

Nom_tab : Tableau [premind. .deuxind] de type_élément

Exemples :

T1 : Tableau [1..50] d'entier

T2 : Tableau [1..20] de réel

T3 : Tableau [1..20] de caractère

Remarque :

Il est également possible de définir un type tableau comme dans l'exemple suivant :

CONST

Nmax = 50

TYPE

Tab : Tableau [1..nmax] d'entier

VAR

T : tab

5- Accès aux composantes d'un tableau

Considérons un tableau T de dimension N

¾ L'accès au premier élément du tableau se fait par **T[1]**

¾ L'accès au dernier élément du tableau se fait par **T[N]**

Exemple :

Nom : T	100	200	300	400	500
Indice :	1	2	3	4	5
Contenu	T[1]	T[2]	T[3]	T[4]	T[5]

6- Chargement d'un tableau

Ecrire un algorithme qui permet de remplir un tableau de 5 entiers.

ALGORITHME Chargement

VAR

T : Tableau [1..5] d'entier

i : entier

Début

Pour i de 1 à 5 Faire

Ecrire ("T [", i, "]:")

Lire(T[i])

Fin pour

Fin

7- Affichage du contenu d'un tableau

ALGORITHME AFFICHER

VAR

T : Tableau [1..5] d'entier

i : entier

Début

Pour i de 1 à 5 Faire

Ecrire (T[i])

FinPour

Fin

8- Méthodes de recherche dans un tableau

8-1- La recherche séquentielle

Problème : Déterminer la première position d'une valeur donnée dans un tableau de N élément.

Résoudre ce problème en utilisant la notion de procédures/Fonctions

Algorithme RECHERCHE

CONST

Nmax = 50

TYPE

Tab : Tableau [1..nmax] d'entier

VAR

T : tab

N, val : entier

*/*Procédure CHARGEMENT*/*

Procédure CHARGEMENT (VAR T : tab ; N :entier)

VAR

i : entier

DEBUT

Pour i de 1 à N Faire

Ecrire ("T [", i, "]:")

Lire(T[i])

Fin pour

FIN

*/*Procédure AFFICHE*/*

Procédure AFFICHE (T : tab ; N :entier)

VAR

 i : entier

DEBUT

 Pour i de 1 à N Faire

 Ecrire (T[i])

 FinPour

FIN

/*Procédure INDICE*/

Fonction INDICE (T : tab ; N, val :entier) : entier

VAR

 i, pos : entier

DEBUT

pos ← -

1 i← 1

Tant que (i ≤ N et pos = -1) Faire

 Si (T[i] = val) alors

 pos ← i

 Sinon

 i ← i+1

 Finsi

FinTantque

 INDICE ← pos

FIN

/*Programme Principal*/

DEBUT (P.P)

 Répéter Ecrire("Donner
la taille de T :") Lire(N)

 Jusqu'à (N>1 et N<=nmax)

 Ecrire (" Chargement de T ")

 CHARGEMENT (T , N

) Ecrire (" Affichage de T ")

 AFFICHE(T , N)

 Ecrire ("Donner la valeur à chercher dans T
:") Lire(val)

 Si(INDICE (T , N, val) = -1) alors Ecrire
 (val , "n'existe pas dans T ")

 sinon

 Ecrire (val , "existe à la position", INDICE (T , N, val), "dans T ")

 Finsi

FIN

8-2- La recherche dichotomique

Problème : Déterminer la première position d'une valeur donnée dans un tableau de N éléments **triés** dans le sens croissant. Résoudre ce problème en utilisant la notion de procédures/Fonctions.

Principe :

Le principe est de décomposer le tableau T en deux sous-tableaux. Trois cas peuvent se produire :

Si $val = T[milieu]$ alors val est trouvé et la recherche est terminée.

Si $val < T[milieu]$ alors on va chercher val dans la partie gauche du tableau T. Si

$val > T[milieu]$ alors on va chercher val dans la partie droite du tableau T.

On poursuit la recherche tant que $T[milieu]$ est différent de val est tant que la dimension de sous-tableau reste valide.

Fonction Dichotomique (T : tab ; N, val :entier) : entier

VAR

 i, pos, mil, inf, sup : entier

DEBUT

pos ← -1

inf ← 1

sup ← N

Tant que (inf ≤ sup et pos = -1) Faire

 mil ← (inf + sup) div 2

 Si (T[mil] = val)

 alors pos = mil

 Sinon

 Si (val < T[mil]) alors

 sup ← mil - 1

 sinon

 inf ← mil + 1

 finsi

 Finsi

FinTantque

 INDICE ← pos

FIN

9- Méthodes de tri dans un tableau

9-1- Tri par sélection (par minimum)

Principe :

Le principe de cette méthode est simple. Elle consiste à :

Chercher l'indice du plus petit élément du tableau $T[1..n]$ et permuter l'élément correspondant avec l'élément d'indice 1;

Chercher l'indice du plus petit élément du tableau $T[2..n]$ et permuter l'élément correspondant avec l'élément d'indice 2 ;

.....

Chercher l'indice du plus petit élément du tableau $T[n-1..n]$ et permuter l'élément correspondant avec l'élément d'indice n-1;

Procédure TRISELECTION (VAR T : tab ; N : entier)

VAR

 i, j, aux, indmin : entier

DEBUT

Pour i de 1 à n-1 faire

 indmin ← i

Pour j de i+1 à n faire

 Si ($T[j] < T[indmin]$)

 alors indmin = j

 Finsi

FinPour

 Si ($i \neq indmin$) alors

 aux ← $T[i]$

$T[i]$ ← $T[indmin]$

$T[indmin]$ ← aux

 Finsi

FinPour

FIN

Tableau initial	60	50	20	40	10	30
------------------------	----	----	----	----	----	----

Après la 1^{ère} itération	10	50	20	40	60	30
---	----	----	----	----	----	----

Après la 2^{ème} itération	10	20	50	40	60	30
---	----	----	----	----	----	----

Après la 3^{ème} itération	10	20	30	40	60	50
---	----	----	----	----	----	----

Après la 4^{ème} itération	10	20	30	40	60	50
---	----	----	----	----	----	----

Après la 5^{ème} itération	10	20	30	40	50	60
---	----	----	----	----	----	----

9-2- Tri à bulles

Principe :

Cet algorithme porte le nom de tri bulle car, petit à petit, les plus grands éléments du tableau remontent, par le jeu des permutations, enfin de tableau. Dans un aquarium il en va de même : les plus grosses bulles remontent plus rapidement à la surface que les petites qui restent collés au fonds. Il existe plusieurs variantes de cet algorithme :

Une méthode consiste à faire descendre les plus petites valeurs au début du tableau. Dans ce cas, le tableau est parcouru de droite à gauche.

/*Procédure TRISBULLE */

Procédure TRISBULLE (VAR T : tab ; N : entier)

VAR

 i, j, aux : entier

DEBUT

 Pour i de 1 à n-1 faire

 j ← n

```

Tantque (j ≠ i) faire
    Si (T[j] < T[j - 1]) alors
        aux ← T[j] T[j]
        ← T[j - 1] T[j -
        1] ← aux
    Finsi
    j ← j - 1
FinTantque
FinPour

```

FIN

/*Programme Principal*/

DEBUT (P.P)

N ← SAISIE_TAILLE ()

Ecrire (" Chargement de T ")

CHARGEMENT (T , N)

Ecrire (" Affichage de T avant tri")

AFFICHE (T , N)

TRISBULLE (T, N)

Ecrire (" Affichage de T après tri")

AFFICHE (T , N)

FIN

Tableau initial	50	30	20	40	10
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1^{ère} étape	50	30	20	10	40
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

50	30	10	20	40
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

50	10	30	20	40
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

10	50	30	20	40
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2^{ème} étape	10	50	20	30	40
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

10	20	50	30	40
----	----	----	----	----

3^{ème} étape	10	20	30	50	40
------------------------------	----	----	----	----	----

4^{ème} étape	10	20	30	40	50
------------------------------	----	----	----	----	----

II- Les tableaux à deux dimensions

1- Définition

Un tableau à deux dimensions A et à interpréter comme un tableau (unidimensionnel) de dimension **L** dont chaque composante est un tableau (unidimensionnel) de dimension **C**.

On appelle **L** le **nombre de lignes** du tableau et **C** le **nombre de colonnes** du tableau. Un tableau à deux dimensions contient **L*C** composantes.

M

2- Déclaration

Nom_tab : Tableau [premind. .deuxind , remind. .deuxind] de type_élément

Exemples :

M1 : Tableau [1..30, 1..30] d'entier

M2 : Tableau [1..20, 1..20] de réel

M3 : Tableau [1..20, 1..20] de caractère

Remarque :

Il est également possible de définir une matrice comme dans l'exemple suivant :

CONST

NL = 30

$NC = 20$

TYPE

MAT : Tableau [1.. NL, 1.. NC] d'entier

VAR

M : *MAT*

3- Accès aux composantes d'une matrice

Considérons un tableau M de L lignes et C colonnes.

¾ Les indices du tableau varient de 1 à L, respectivement de 1 à C.

¾ La composante de la N^{ième} ligne et M^{ième} colonne est notée : A[N,M].

Syntaxe :

<Nom du tableau>[<ligne> ,<colonne>]

Exemple : Considérons une matrice de 3 lignes et 4 colonnes

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	A[1,1]	A[1,2]	A[1,3]	A[1,4]
<i>2</i>	A[2,1]	A[2,2]	A[2,3]	A[2,4]
<i>3</i>	A[3,1]	A[3,2]	A[3,3]	A[3,4]

4-Chargement d'une matrice

Algorithme Chargement

VAR

M : Tableau [1.. 3, 1..4] d'entier

i , *j* : entier

Début

Pour *i* de 1 à 3 Faire

 Pour *j* de 1 à 4 Faire

 Ecrire ("M [", *i* , " , " , *j* , "] :")

 Lire (*M* [*i* , *j*])

 Fin pour

Fin pour

Fin

5-Affichage du contenu d'une matrice

Algorithme Afficher

VAR

M : Tableau [1.. 3, 1..4] d'entier

i,j : entier

Début

Pour i de 1 à 3 Faire

 Pour j de 1 à 4 Faire

 Ecrire (M[i, j])

 Fin pour

Fin pour

Fin

Exemple 1

Soient M1 et M2 deux matrices à n lignes et m colonnes. On veut écrire une procédure qui calcule les éléments de la matrice $M3 = M1 + M2$

Rappel:

/		<u>M1</u>		\	/		<u>M2</u>		\	/		<u>M3</u>		\					
	a	b	c	d		+		a'	b'	c'	d'		=		a+a'	b+b'	c+c'	d+d'	
	e	f	g	h		+		e'	f'	g'	h'		=		e+e'	f+f'	g+g'	h+h'	
	i	j	k	l		+		i'	j'	k'	l'		=		i+i'	j+j'	k+k'	l+l'	
\					/		\					/		\					/

Procédure SOMME (M1 , M2 : MAT ; VAR M3 : MAT ;n, m : entier)

VAR

i , j : entier

Début

Pour i de 1 à n Faire

 Pour j de 1 à m Faire

 M3[i, j] ← M1[i, j] + M2[i, j]

 Fin pour

Fin pour

Fin

Exemple 2

Ecrire un algorithme qui effectue la transposition t_A d'une matrice A de dimensions N et M en une matrice de dimensions M et N.

La matrice A sera transposée par permutation des éléments. Résoudre ce problème en utilisant la notion de procédures/Fonctions.

Rappel:

$$\begin{array}{c}
 / \qquad \qquad \qquad \backslash \qquad \qquad \qquad / \qquad \qquad \qquad \backslash \\
 \mathbf{tA} = \mathbf{t} \begin{array}{|cccc|} \hline \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} & \mathbf{d} \\ \hline \mathbf{e} & \mathbf{f} & \mathbf{g} & \mathbf{h} \\ \hline \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} & \mathbf{l} \\ \hline \end{array} = \mathbf{A} \begin{array}{|ccc|} \hline \mathbf{a} & \mathbf{e} & \mathbf{i} \\ \hline \mathbf{b} & \mathbf{f} & \mathbf{j} \\ \hline \mathbf{c} & \mathbf{g} & \mathbf{k} \\ \hline \mathbf{d} & \mathbf{h} & \mathbf{l} \\ \hline \end{array} \\
 \backslash \qquad \qquad \qquad / \qquad \qquad \qquad \backslash \qquad \qquad \qquad /
 \end{array}$$

Algorithme CHANGEMENT

CONST

Nmax = 50

TYPE

MAT : Tableau [1.. Nmax, 1.. Nmax] d'entier

VAR

A : MAT

N, M : entier

*/*Procédure SAISIE_TAILLE */*

Fonction SAISIE_TAILLE() : entier

VAR

nb : entier

DEBUT

Répéter

Ecrire("Donner la taille de T :")

Lire(nb)

Jusqu'à (nb>1 et nb<=nmax)

SAISIE_TAILLE ← nb

FIN

*/*Procédure CHARGEMENT*/*

Procédure CHARGEMENT (VAR A : MAT ; N, M : entier)

VAR

i, j: entier

DEBUT

Pour i de 1 à N Faire

Pour j de 1 à M Faire

Ecrire ("A [" , i , " , " , j , "] :")

```

                Lire (A [i, j])
            Fin pour
        Fin pour
    FIN
/*Procédure AFFICHE*/

Procédure AFFICHE (A : MAT ; N, M :entier)

VAR

    i, j : entier

DEBUT
    Pour i de 1 à N Faire
        Pour j de 1 à M Faire
            Ecrire (A [i, j])
        Fin pour
    Fin pour
FIN

/*Procédure transposée*/

Procédure TRANSPOSEE (VAR A : MAT ; N, M : entier)

VAR

    i, j, Dmax, aux : entier

DEBUT
    Si ( N > M ) alors
        Dmax ← N
    Sinon
        Dmax ← M
    Finsi
    Pour i de 1 à Dmax Faire
        Pour j de 1 à i Faire
            aux ← A[i, j]
            A[i , j] ← A[j , i]
            A[j , i] ← aux
        Fin pour
    Fin pour
FIN

/*Programme Principal*/

```

DEBUT (P.P)

Ecrire (" Saisie des tailles ")

$N \leftarrow \text{SAISIE_TAILLE} ()$

$M \leftarrow \text{SAISIE_TAILLE}()$

Ecrire (" Chargement de A ")

CHARGEMENT (A, N, M)

Ecrire (" Affichage de A avant transposition ")

AFFICHE (A, N, M)

TRANSPOSEE (A, N, M)

Ecrire (" Affichage de A après transposition ")

AFFICHE (A, M, N)

FIN

Chapitre 7 : La récursivité

I- Notion de récursivité

Une des caractéristiques les plus importantes de programmation est la possibilité pour une **procédure** ou une **fonction** de s'appeler elle-même. On parle de récursivité.

La récursivité est particulièrement utile pour traiter tous les problèmes formalisables de façon récursive, bien qu'il soit possible de programmer des solutions n'utilisant pas la récursivité pour ces problèmes.

Syntaxe

```
Fonction Récursive (par : type_par) : typer_retour  
Variable résultat : type_retour  
Début  
    Si (cdt_arret) alors  
        résultat ↵ val_initiale  
    sinon  
        résultat ↵ /* Appel de la fonction Récursive (par2)*/  
    finsi  
    retour (résultat)  
Fin
```

II- Etude d'un exemple

On peut définir le factoriel d'un nombre n non négatif de 2 manières.

Définition non récursive

$$N! = N * N-1 * \dots \dots \dots 2 * 1$$

Définition récursive :

$$N! = N * (N - 1)! \quad \text{et} \quad 0! = 1$$

Solution itérative :

Fonction FACT (n : entier) : entier

VAR

i, F: entier

DEBUT

Si (n = 0) alors

FACT ↵ 1

Sinon

F ↵ 1

Pour i de n à 1 (pas = -1) faire

```

                F ← F * i
            Finpour
        FACT ← F
    Finsi
FIN

Solution récursive :
Fonction FACT ( n : entier ) : entier
VAR
    F : entier
DEBUT
    Si ( n = 0 ) alors
        F ← 1
    Sinon
        F ← n * FACT (n-1)
    Finsi
    FACT ← F
FIN

```

/* PROGRAMME PRINCIPAL */

```

DEBUT ( P.P )
    Répéter
        Ecrire ("Donner un entier n : ")
        Lire ( n )
    Jusqu'à ( n ≥ 0 )
        Écrire ("La factorielle de ", n , " = " , FACT ( n ))
FIN

```

III- Interprétation

Chaque **procédure** ou **fonction récursive** doit comporter une condition d'arrêt (dans notre exemple n=0). Cette condition empêche des appels récursifs sans fin. Habituellement, la condition d'arrêt se présente sous la forme d'une instruction **si..... alors.....sinon** qui permet de stopper la récurrence si la condition d'arrêt est satisfaite. Par contre, tant que la condition d'arrêt n'est pas remplie, la procédure (ou la fonction) s'appelle au bon endroit.

On remarque que le processus récursif remplace en quelque sorte la boucle. On remarque aussi qu'on traite le problème à l'envers : on part du nombre, et on remonte à rebours jusqu'à 1 pour pouvoir calculer la factorielle. Cet effet de rebours est caractéristique de la programmation récursive.

Pour la solution récursive : La fonction **FACT** est appelée successivement, une fois dans le programme principal et (N-1) façon depuis elle-même, de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Le **seul résultat visible est la réponse finale**.

Lorsque s'exécute un programme récursif, les appels successifs de la fonction (ou procédure) récursive ne sont pas exécutés immédiatement. Ils sont de faits placés dans **une pile** jusqu'à ce que soit atteinte la condition d'arrêt du processus récursif.

Les appels de fonction sont alors exécutés en ordre inverse, au fur et à mesure qu'ils sont retirés de la pile.

Une pile est une structure de données de type **LIFO (Last In, First Out)** ou « **Dernier Entrée, Premier Sortie** »

IV- Mécanisme de fonctionnement de la récursivité

L'évaluation récursive d'une factorielle donne lieu au traitement, dans l'ordre suivant, des appels de la fonction :

Donner un entier n : 4

FACT (4)

4*FACT (3)

3* FACT (2)

2* FACT (1)

1* FACT (0)

1

Les valeurs effectives sont retournées dans l'ordre inverse :

0 ! = 1 1 ! = 1 * 0 ! = 1

*** 1 = 1**

2 ! = 2 * 1 ! = 2 * 1 = 2 3

! = 3 * 2 ! = 3 * 2 = 6 4 !

= 4 * 3 ! = 4 * 6 = 24

Remarques

™ La programmation récursive, pour traiter certains problèmes, est **très économique pour le programmeur** ; elle permet de faire les choses correctement, en très peu d'instructions.

™ **Tout problème formulé en termes récursifs peut également être formulé en termes itératifs !**

Exercice 1 :

Ecrire une fonction **Fib** récursive qui calcule le terme F_n de la suite de Fibonacci :

$F_0 = 0,$

$F_1 = 1,$

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

Fonction Fib (n : entier) : entier

VAR

f : entier

Début

Selon (n) faire

0: f ↵ 0

1: f ↵ 1

Sinon

f ↵ Fib (n - 1) + Fib (n - 2)

Finselon

Fib ↵ f

Fin

Exercice2 :

Ecrire une fonction puissance récursive qui donne la puissance entière (positive) d'un nombre réel.

Fonction Puiss(x : réel ; n : entier) : réel

VAR

P : réel

Début

Si (n = 0) alors

P ↵ 1

Sinon

P ↵ x * Puiss(x, n - 1)

Finsi

Puiss ↵ P

Fin

Exercice3 :

Ecrire une procédure ENVERS récursive qui permet d'afficher les éléments d'un tableau d'entiers à l'envers.

Procédure AFFICHER (T : tab ; n :

entier) Début

Si (n ≠ 0)

alors

Écrire

(T[n])

AFFICHER (T ,

N-1) Finsi

Fin